

EFFECTIVIDAD DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTILO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA DE COLOMBIA.

Effectiveness of the comprehensive training courses in the strategic alignment and lifestyle of the students of the Adventist University Corporation of Colombia

Miguel Moreno

Universitaria Adventista de Colombia
mgmoreno@unac.edu.co

Guido Huapaya

Universidad Peruana Unión,
Perú
angelo.huapaya@upeu.edu.pe

Rebeca Qquenta

Universidad Peruana Unión,
Perú
rebecasumire@upeu.edu.pe

Evaristo Manchay

Universidad Peruana Unión,
Perú
pr.evaristomanchay@gmail.com

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527740>

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la efectividad de los cursos de formación integral en el alineamiento estratégico y estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín 2019. El método de estudio aplicado se enmarca en el campo de la Salud Pública y de enfoque cuantitativo de tipo no experimental de corte transversal, descriptivo correlacional. Aplicado a una población de 1.351 estudiantes con un muestreo no probabilístico no aleatorio enmarcado en un estudio exploratorio, en una muestra de 300 estudiantes ampliado a 544 por el investigador. Los resultados indican, en cuanto a la proporción al alineamiento estratégico de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, se evidencia que un 80,9% no se encuentran alineados a la institución, un 17,6% un alineamiento aceptable y un 1.5% en nivel óptimo en su alineamiento y en relación al estilo de vida, un 81,8 % mantienen un estilo de vida no saludable, un 15,8 % en nivel aceptable y sólo 2,4 % en nivel saludable.

Palabras claves: Alineamiento estratégico, estilo de vida, cursos de formación integral.

ABSTRACT

The objective of the study was to determine the effectiveness of the comprehensive training courses in the strategic alignment and lifestyle of the students of the Adventist University of Colombia, Medellín 2019. The applied study method is framed in the field of Public Health and with a quantitative approach of a non-experimental type of cross-sectional and descriptive correlation. Applied to a population of 1,351 students with a non-random, non-probability sampling framed in an exploratory study, in a sample of 300 students expanded to 402 by the researcher. The results indicate regarding the proportion to the strategic alignment of the students of the Adventist University of Colombia, it is evident that 80.9% are not aligned to the institution, 17.6% presented an acceptable alignment and 1.5% an optimal level of alignment. Regarding lifestyle, 81.8% maintain an unhealthy lifestyle, 15.8% an acceptable level and only 2.4% are healthy.

Keywords: Strategic alignment, lifestyle, comprehensive training courses.

RECIBIDO: 30/03/2022

ACEPTADO: 01/06/2022

INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado como es el mundo de hoy no es extraño escuchar los términos estrategia y alineamiento en cualquier ámbito empresarial, pero es preciso dar a conocer que estos términos no son nuevos, se habla de ellos desde mediados del siglo pasado, incluso antes. Por ejemplo, Philip Selznick sociólogo norteamericano utilizó por primera vez este término para reflejar las diferentes competencias, analizándolas con mucha entrega. Por otro lado, Ethit Eleura Tilton Penrose economista norteamericana va perfeccionando los principios estratégicos de la gestión de empresas, puesto que se ha hecho imprescindible en estos últimos años que todas las áreas de las organizaciones se encuentren alineadas, (Aybar, 2013).

Sin embargo, actualmente, existen organizaciones en todas partes del mundo, donde la gerencia a la hora de implementar las estrategias de la organización no identifica los inconvenientes y los riesgos que surgirán al momento de ejecutarlas. La implementación de la estrategia no puede llevarse a cabo como un solo evento, la transición de la vieja estrategia para ejecutar la nueva toma tiempo dependiendo de la magnitud de cambio para que los nuevos métodos de implementación se arraiguen, es por ello que muchas organizaciones están fracasando, porque no implementan adecuadamente sus estrategias y no involucran a todas las personas en la ejecución de la misma, (Ambiyo, 2015).

Otro problema que enfrentan actualmente las organizaciones es que creen que con tener un planea-

miento estratégico es suficiente para lograr el éxito; tener planteados la misión, visión y valores corporativos es de gran importancia, pero de nada servirá si el recurso humano no se encuentra comprometido con los parámetros para el logro de los resultados. Es decir, no se encuentran alineados y ello conlleva a que exista falta de compromiso, de conocimiento, de empatía, de desarrollo de sinergias, ausencia de lograr objetivos comunes, falta de bienestar, cuando una organización tiene alineamiento estratégico, existe una coordinación de esfuerzos y ambos; recurso humano y organización tienen un objetivo común logrando así el éxito de ambas partes. Es preocupante observar hoy en día, que todo ello no sea una práctica natural y lo normal o común sea detectar áreas en las empresas, las cuales no transmiten o reflejen lo que realmente es la compañía, ni lo que establecen sus políticas. El alineamiento estratégico no es algo que se logre de manera automática. Surge de esa visión compartida que inspira el líder a su equipo, (Chopra y Saint, 2015).

Es así que, es preciso e importante rescatar algo común entre las opiniones de los autores sobre alineamiento estratégico y es que, si bien existen estrategias que ayudan a la organización a alinearse y lograr que esta sea competente, alcance sus metas y objetivos, así como también obtenga ventajas competitivas, es crucial que el recurso humano que labora en ella, adopte un estilo de vida saludable, puesto que depende del estado físico, mental y espiritual de los individuos para que se pueda lograr resultados inesperados en la organización, ya que un cuerpo en óptimas condiciones será más productivo y competente en sus labores cotidianas y

por ende serán capaces de ejecutar las estrategias sin problemas. Es por ello, que el estilo de vida de los individuos en cualquier tipo de organización toma relevancia. Lo mismo ocurre en las Instituciones Educativas de todos los niveles, el estilo de vida que emplee el estudiante repercutirá en su alineamiento, rendimiento y en la efectividad de los cursos de formación que lleva.

Es por ello, que a nivel mundial se han realizado estudios sobre estilos de vida de estudiantes universitarios y lamentablemente estos estudios reflejan que muchos estudiantes adoptan un inadecuado estilo de vida, es decir poco saludables. Se ha observado que la etapa universitaria es una etapa donde los estudiantes adquieren nuevos hábitos, pero que no son saludables. Actualmente se percibe que estudiantes universitarios presentan determinadas conductas de riesgo como, el de fumar, excesivo consumo de alcohol, vida sedentaria y dietas poco saludables, todo ello está contribuyendo de forma independiente a incrementar la morbilidad, (Bennassar, 2017).

Ante esta problemática, en una investigación realizada a 606 personas profesionales de la salud en Colombia sobre estilos de vida, arrojó como resultado que sólo el 11.5% de los médicos y 6.73% de las enfermeras en estudio tenían un estilo de vida saludable. Asimismo, en otro estudio realizado a estudiantes de posgrado en ciencias de la salud, en Cali, se determinó que el 50% de estos estudiantes presentaban un estilo de vida nada saludable; el 73.8% de los estudiantes consumían más de tres gaseosas al día, el 53% consumía bebidas alcohólicas en exceso, 55.2% consumía dos tazas de café al día y 51.9%, consumía tabaco, (Suescún,

Sandoval, Hernández, Araque, Fagua, Bernal y Corredor, 2017).

Hoy en día muchos padres no conocen el comportamiento de sus hijos jóvenes universitarios, ni el estilo de vida que ellos adoptan y no saben que muchas veces estos están influenciados por los medios de comunicación, familiares y amigos, convirtiéndose todo ello en una problemática y amenaza para la sociedad, es por este motivo, que en diferentes universidades se ha determinado que existan espacios para promover el estilo de vida saludable y evitar que se contraigan enfermedades crónicas, (García, Tapiero y Ramos, 2012).

El presente estudio es relevante teóricamente considerando que los resultados ampliarían el marco teórico existente relacionado a los cursos formativos de las universidades y como estas impactan en un resultado favorable del estudiante o caso contrario sólo fue un “acápite más revisado”; asimismo, el estudio nos ampliará aspectos teóricos relacionados a como los estudiantes asimilan el alineamiento estratégico (propósitos, políticas y ejes estratégicos) los cuales constituyen el legado de lo que quiere la universidad influir en sus alumnos; de la misma manera en el estilo de vida un aspecto básico que forma parte de nuestra filosofía denominacional. Todos estos aspectos que el presente estudio pretende abordar van acordes con los requisitos de acreditación que en la actualidad exigen para una universidad, en este sentido se busca una consistencia entre las variables.

La investigación se torna relevante en la práctica: considerando el beneficio de los datos para los docentes que ejercen influencia sobre los estudiantes y que son ellos los gestores

de implicar en ellos la cosmovisión de nuestra impronta denominacional a fin de ver en ellos un mejoramiento del estilo de vivir aspectos que se realizan a través de los cursos académicos. Por otro lado, los administradores de la institución podrán generar estrategias de mejoramiento en cuanto al currículo que pueda ser acorde a los fines que persigue la iglesia a través de sus instituciones educativas; que se consolida con la transformación del estilo de vida.

MÉTODO

Tipo de estudio y diseño de investigación

El estudio se enmarca en el campo de la Salud Pública; es de enfoque cuantitativo de tipo no experimental porque no se manipulará ninguna variable; se levantará la muestra en un momento dado lo que se valora como diseño transversal; asimismo es descriptivo considerando que se detallará el comportamiento de las variables y correlacional en vista que se determinar la relación entre las variables estudiadas. Además de diseño explicativo considerando que se pretende hallar influencia de los cursos de formación en el alineamiento y estilo de vida de los estudiantes; terminando en un diseño comparativo a fin de verificar las diferencias en los diferentes programas y años de estudios.

Población y muestra

La población en estudio son los estudiantes universitarios caracterizados en edades desde los 16 a 60 años de edad. pertenecientes a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia (UNAC). La cuál se encuentra ubicada en la Ciudad de Medellín; contando con 10 programas académicos y con un total de 1351 estudiantes, según información

de secretaría de Vicerrectorado académico.

Las características de la muestra en estudio: estudiantes universitarios pertenecientes al semestre académico 2019-I, cuenta con estudiantes externos que viven cerca y alrededor de la universidad, con estudiantes que viven dentro de la universidad en la modalidad de residentes cuyas estructuras alberga alumnos extranjeros y colombianos tanto varones como damas, en amplios edificios y con calidad de atención.

El muestreo realizado es no probabilístico, no aleatorio enmarcada en un estudio exploratorio considerando que las variables: cursos formativos, alineamiento estratégico y estilo de vida, es la primera vez que se levanta datos relacionados a dicha variable. Sin embargo, para darle representatividad a la muestra se agencio de la fórmula para poblaciones finitas obteniendo una muestra de 300 siendo ampliada por el investigador a 544 estudiantes.

Técnica e Instrumentos de recolección de datos

La técnica empleada para recolectar datos fue la encuesta el cual se usará para el levantamiento de los datos respecto a las variables; cursos de formación, alineamiento estratégico y estilos de vida.

Instrumento para medir los cursos de formación integral

Ficha de cotejo para recolectar los cursos formativos que el estudiante ha completado en el transcurso de su formación académica. Estos se cursos se dividen en cursos de formación integral, cursos de filosofía y ética, cursos bíblicos. Estos cursos se dividirán en niveles básicos, intermedios, avanzados, casi completos,

completos. El puntaje está distribuido de 1-5 a mayor nivel mayor puntaje. Considerando el principio que a mayor curso llevadas el estudiante tiene mayor fortalecimiento en cuanto a sus capacidades.

Instrumento para medir el alineamiento estratégico

Mientras que para medir la alineación personal se ha diseñado el instrumento de Alineación Estratégica Personal considerando las dimensiones cognitivas, conativas y efectivas, según lo propuesto por Kaplan y Norton. El cuestionario fue construido a partir de un primer diseño de 10 ítems propuesto por el Mag Ricardo Jarama el cual estaba dividido en 5 dimensiones: visión y misión, estrategia, metas, inspiración, dedicación el cual arrojó una confiabilidad de 0,94 con la imposibilidad de tener un dato favorable en cuanto a su validación de constructo por contar con más de la mitad de ítems con preguntas abiertas que eran propicias para el estudio planteado.

Dicha circunstancia motivo al Mg Ángel Huapaya a reconstruir el instrumento a 22 ítems con 3 dimensiones propósitos institucionales, ejes estratégicos y políticas institucionales; dichas dimensiones reacciones a indicadores cognitivos, conativos, afectivos; sólo la primera dimensión la de propósitos instituciones cuenta con subdimensiones visión, misión, valores; dicha escala fue validada en un estudio en 220 alumnos de la Universidad Peruana en Lima obteniendo una validez del constructo de los ítems del instrumento presenta un $\text{sig} = .000 < \alpha (0.05)$; en cuanto a la medida de Bartlett siendo un nivel considerable en .751. Además, una confiabilidad mayor a 0,84 en una muestra mayor a 220 individuos.

En la presente investigación el presente cuestionario para Colombia fue adaptado a 16 ítems tiene una estructura similar de 3 dimensiones propósitos institucionales, políticas institucionales y ejes estratégicos con una valoración ordinal para las preguntas abiertas (ítems p2, p4, p5) cuyas respuestas fueron tabuladas en forma ordinal: Desconozco el tema (0), No sé (1), Sé un poco (2), Conozco más o menos (3), Puedo explicarlo (4), Explico y traduzco con claridad (5). Los demás ítems se tabularon bajo una valoración también ordinal; Desconozco el tema (0), Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Frecuentemente (4), Siempre (5).

Fue validado para Colombia en una muestra de 544 individuos, previa asesoría de juicio de expertos y ajustes pertinentes; analizado mediante el estadístico de KMO, obteniendo un coeficiente de 0,791 en la Medida Kaiser-Meyer-Olkin.

Instrumento para medir el estilo de vida

La técnica usada en el presente estudio es encuesta a través de un instrumento de tipo cuestionario para la recolección de los datos. Dicho instrumento fue elaborado por el Mg. Ángel Huapaya (2016) tomando como referencia otros instrumentos existentes de estilo de vida que no media el Estilo de Vida de manera integral. Sin embargo, bajo el enfoque de estilo de vida adventista tomó la decisión de elaborar un instrumento que mide bajo el concepto teórico baso en los 08 principios de salud promocionado por la iglesia Adventista del Séptimo Día. El autor incluyó dos factores más como son el de salud mental y otros factores de riesgo (música, tv y redes sociales).

Dicho instrumento tiene 93 re-

activos divididos en 07 factores: (1) prácticas de sus actuales hábitos de alimentación, (2) practica de actividad física, (3) práctica de descanso, (4) temperancia, (5) salud mental, (6) esperanza de vida, (7) otros hábitos riesgo. Los ítems están valorados en respuestas ordinales excepto la pregunta 53 y 54 que tiene respuesta múltiple

Dicho instrumento, fue validado por juicio de expertos y de constructo por primera vez en un estudio en el año 2016 sobre estilo de vida en jóvenes estudiantes de la Universidad Peruana Unión en 250 individuos arrojando una validez del constructo del ítem del instrumento presenta un $\text{sig} = .000 < \alpha (0.05)$; en cuanto a la medida de Bartlett en un nivel considerable en 0.722 Asimismo, una confiabilidad mayor a 0,80 en una muestra mayor a 250 individuos.

Seguidamente, el instrumento fue revalidado para Ecuador por tres expertos (un metodólogo, un salubrista y una enfermera) para luego proceder al análisis de constructo en datos recolectados de un estudio con estudiantes del Colegio Adventista del Ecuador – CADE en una muestra arrojando los resultados siguientes de validez y consistencia interna: La validez del constructo de los ítem del instrumento presenta un $\text{sig} = .000 < \alpha (0.05)$; en cuanto a la medida de Bartlett siendo un nivel considerable en .751. Además, una confiabilidad

mayor a 0,84 en una muestra mayor a 259 individuos.

En el presente estudio el cuestionario ha sido ajustado a 80 reactivos divididos en 06 factores: (1) hábitos de alimentación, (2) practica de actividad física, (3) práctica de descanso, (4) temperancia, (5) salud mental, (6) esperanza espiritual, en la adaptación para el presente estudio se eliminó la dimensión (7).

En la presente investigación el presente cuestionario fue validado para Colombia en una muestra de 402 individuos, previa asesoría de juicio de expertos y ajustes pertinentes a 66 ítems, con una valoración de escala ordinal en modelo Likert de nunca (1), algunas veces (2), regularmente (3), frecuentemente (4), Siempre (5) en dirección positiva excepto las preguntas p24, p29, p30, p31, p32, p33, p34, p35, p40, p41, p42, p43, p44, p45, p46, p49, p50, p51, p52, p54, p55 que en sentido inverso o negativas; analizado mediante el estadístico de KMO, obteniendo un coeficiente de 0,885 en la Medida Kaiser-Meyer-Olkin.

Validez del instrumento de Alineamiento Estratégico y Estilo de Vida

Se realizo el análisis de validez del cuestionario de Alineamiento Estratégico mediante la prueba de KMO y Bartlett, como se muestra en la tabla a continuación.

Tabla 1. Validez del cuestionario de Alineamiento Estratégico

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,791
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	4624,803
	Gl	120
	Sig.	,000

La validación del cuestionario de Alineamiento Estratégico, se realizó mediante el estadístico de KMO, obteniéndose un coeficiente de 0,791 en la medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo, coeficiente que muestra una validez considerable, corroborándose con una significancia de ,000 siendo el P valor menor a 0,05. Lo que nos conlleva a

aceptar el instrumento como válido para Colombia.

Igualmente, se procedió a analizar la consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach del instrumento de Alineamiento estratégico en una muestra de 544 estudiantes validándose para Colombia obteniendo un coeficiente de: 0.840

Tabla 2. Análisis de Fiabilidad del cuestionario de Alineamiento Estratégico

		N	%
Casos	Válido	544	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	544	100,0
Alfa de Cronbach		N de elementos	
,840		16	

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

También se realizó el análisis de validez del cuestionario de Estilo de Vida, mediante la prueba de KMO y

Barlett, como se muestra en la tabla a continuación

Tabla 3. Análisis de Validez del cuestionario de Estilo de Vida mediante la Prueba de KMO y Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		,885
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	15454,843
	Gl	2145
	Sig.	,000

La validación del cuestionario de Estilo de Vida, se realizó mediante el estadístico de KMO, obteniéndose un coeficiente de 0,885 en la medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo, coeficiente que muestra una validez alta, corroborándose con una significancia de ,000 siendo el P valor menor a 0,05. Lo que nos

conlleva a aceptar el instrumento como válido para Colombia.

Igualmente, se procedió a analizar la consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach del instrumento de estilo de vida en una muestra de 544 estudiantes validándose para Colombia obteniendo un coeficiente de: 0.909

Tabla 4. Análisis de Fiabilidad del cuestionario de Estilo de vida

		N	%
Casos	Válido	544	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	544	100,0
Alfa de Cronbach		N de elementos	
,909		66	

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

MÉTODO

En la tabla 5, se puede observar en cuanto a los niveles de inducción con los cursos de formación, alineamiento estratégico y estilo de vida las siguientes proporciones: El 22,1% acredita haber recibido capacidades de los cursos de formación integral en nivel básicos; un 27,9% en nivel intermedios y un 27,8% en niveles avanzados; A diferencia del 18,6 ha sido inducido con los cursos de formación integral en un nivel casi completo y tan sólo un 3,7% en niveles completados. Cabe resaltar, que la mitad de la muestra estudiada 50% ha sido inducido sus capacidades con los cursos de formación integral

En cuanto a la proporción al alineamiento estratégico de los estu-

diantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia acredita un alineamiento de bajo a crítico y un 38,8% de nivel regular; Un aspecto resaltante evidenciándose que un 80,9% no se mantienen tan alineado a la institución y tan sólo un 17,6% un alineamiento aceptable y sólo 8 personas en nivel óptimo en su alineamiento.

Y en relación al nivel del de estilo de vida de los estudiantes se presentan en niveles de deficiente a crítico y un 37% en riesgo; sin embargo, al sumar ambos niveles se puede evidenciar que un 81,8% mantienen un estilo de vida peligroso para la salud. Y tan sólo un 15,8 % en niveles aceptable y sólo 2,4 en niveles saludables; resaltando finalmente en un 18,2% en niveles óptimos.

Tabla 5. Nivel de inducción con los cursos de formación integral, alineamiento estratégico y estilo de vida de los estudiantes que participaron del estudio de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Nivel de inducción: cursos de Formación Integral	Capacidades en niveles básicos	120	22,1	22,1	22,1
	Capacidades en niveles intermedios	152	27,9	27,9	50,0
	Capacidades en niveles Avanzados	151	27,8	27,8	77,8
	Capacidades en niveles casi completados	101	18,6	18,6	96,3
	Capacidades en niveles completados	20	3,7	3,7	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Alineamiento estratégico	Alineamiento crítico	41	7,5	7,5	7,5
	Alineamiento bajo	188	34,6	34,6	42,1
	Alineamiento regular	211	38,8	38,8	80,9
	Alineamiento aceptable	96	17,6	17,6	98,5
	Alineamiento Óptimo	8	1,5	1,5	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Estilo de vida	Estilo de vida crítico	50	9,2	9,2	9,2
	Estilo de vida deficiente	192	35,3	35,3	44,5
	Estilo de vida en riesgo	203	37,3	37,3	81,8
	Estilo de vida aceptable	86	15,8	15,8	97,6
	Estilo de vida saludable	13	2,4	2,4	100,0
	Total	544	100,0	100,0	

En la Tabla 6, en cuanto a los componentes del alineamiento estratégico, se describe que el alineamiento a los propósitos institucionales es de bajo a crítico en un 48 % y un 32,5 % de nivel regular. Un aspecto resalante evidencia que un 80,5 % no se mantiene tan alineado a los propósitos de la institución y tan solo un 18 % tiene un alineamiento aceptable y solo 8 personas se encuentran en nivel óptimo en su alineamiento a los propósitos institucionales.

Asimismo, en proporción al alineamiento de las políticas institucionales de bajo a crítico, un 32,5 % se ubica en nivel regular. Se evidencia que un

Tabla 6.

Nivel de los componentes del alineamiento estratégico: Propósitos y políticas institucionales y ejes estratégicos de los estudiantes que participaron del estudio de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Propósitos institucionales	Alineamiento crítico a los propósitos institucionales	70	12,9	12,9	12,9
	Alineamiento bajo a los propósitos institucionales	191	35,1	35,1	48,0
	Alineamiento regular a los propósitos institucionales	177	32,5	32,5	80,5
	Alineamiento aceptable a los propósitos institucionales	98	18,0	18,0	98,5
	Alineamiento óptimo a los propósitos institucionales	8	1,5	1,5	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Políticas institucionales	Alineamiento crítico a las políticas institucionales	6	1,1	1,1	1,1
	Alineamiento bajo a las políticas institucionales	31	5,7	5,7	6,8
	Alineamiento regular a las políticas institucionales	177	32,5	32,5	39,3
	Alineamiento aceptable a las políticas institucionales	241	44,3	44,3	83,6
	Alineamiento óptimo a las políticas institucionales	89	16,4	16,4	100,0
Total	544	100,0	100,0		

39,3 % no se mantiene tan alineado a las políticas de la institución. Sin embargo, un 44,3 % se mantiene alineado a las políticas institucionales en un nivel aceptable y un 16,4 % estudiantes en nivel óptimo de alineamiento a las políticas institucionales.

También se describe en cuanto a los ejes estratégicos institucionales de bajo a crítico un 13,8 % en un nivel regular. Sin embargo, casi la mitad, un 44,9 % se mantiene alineado en un nivel aceptable a los ejes estratégicos de la institución y un 38,2 % se mantiene alineado de forma óptima a los ejes estratégicos institucionales.

Ejes estratégicos	Alineamiento crítico a los ejes estratégicos	1	,2	,2	,2
	Alineamiento bajo a los ejes estratégicos	16	2,9	2,9	3,1
	Alineamiento regular a los ejes estratégicos	75	13,8	13,8	16,9
	Alineamiento aceptable a los ejes estratégicos	244	44,9	44,9	61,8
	Alineamiento óptimo a los ejes estratégicos	208	38,2	38,2	100,0
	Total	544	100,0	100,0	

En la tabla 7 se observa, en cuanto a los componentes del estilo de vida, que un 25,7 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia acredita practicar hábitos preventivos de ingesta de aire puro de forma deficiente a crítico y un 43,2 % en un nivel de regular. Es decir, que el 68,9 % mantiene una ingesta de aire puro de forma preventiva en un nivel de riesgo. Mientras que un 23 % lo hace de forma aceptable y tan solo 8,1 % lo hace en forma saludable. Sin embargo, se podría evidenciar que solo un 31,1 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia realiza práctica de hábitos preventivos de ingesta de aire puro de forma óptima.

De igual forma se describe con relación al nivel del descanso de forma deficiente a crítico en un 34,7 % y un 40,8 % en un nivel de regular. Es decir que un resaltante 75,6 % practica los hábitos preventivos de descanso en un nivel de riesgoso. Mientras, solo un 21,7 % lo hace de forma aceptable y tan solo un 2,8 % lo hace en forma saludable. Sin embargo, se podría evidenciar que solo un 24,5 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia practica hábitos preventivos de descanso de forma óptima.

Asimismo, en cuanto a la práctica de ejercicios físicos se describe de deficiente a crítico en un 36,5 % y un 31,3 % en un nivel de regular. Es de-

cir que un resaltante 77,8 % mantiene la práctica de ejercicios físicos en un nivel de riesgoso. Mientras, solo un 18,2 % lo hace de forma aceptable y tan solo un 4 % lo hace en forma saludable. Sin embargo, se podría evidenciar que solo un 22,2 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia practica ejercicios físicos de forma óptima.

De igual forma, se describe que un 22,1 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia acredita práctica de hábitos preventivos de exposición solar de forma deficiente a crítico y un 48,9 % en un nivel de regular. Es decir que un resaltante 71 % mantiene la práctica de hábitos preventivos de exposición solar en un nivel riesgoso. Mientras que solo un 20,4 % lo hace de forma aceptable y solo un 8,6 % lo hace en forma saludable. Sin embargo, se podría evidenciar que solo un 29 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia realiza la práctica de hábitos preventivos de exposición solar de forma óptima.

Por otro lado, en cuanto a la práctica de hábitos preventivos de alimentación de forma deficiente a crítico, se describe un 39,9 % en un nivel regular. Es decir, que un resaltante 73.3 % mantiene la práctica de hábitos preventivos de alimentación en un nivel riesgoso. Mientras que solo un 22,2 % lo hace de forma acepta-

ble y solo un 4,4 % lo hace en forma saludable. Sin embargo, se podría evidenciar que solo un 26,6 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia realiza la práctica de hábitos preventivos de alimentación de forma óptima. Y es resaltante la descripción de que solo 6 estudiantes manifiestan no consumir agua pura diariamente. En contraste con un 6,4 % que lo hace tan solo 1 vaso por día y un 23,9 % que refiere ingerir de 2 a 3 vasos al día, un 32,7 % que consume de 4 a 5 vasos por día y un 22,4 % de 6 a 7 vasos. Solamente un 13,4 % manifiesta consumir de 8 vasos a más de agua pura diariamente. Es importante resaltar que un 31,4 % a menos ingiere de 3 a menos vasos de agua diariamente en contraste con un 55,1 % que lo hace entre 4 y 7 vasos diarios. Esto dejan constancia que tan solo 13,4 % ingiere agua pura en la cantidad saludable.

En cuanto a la práctica de hábitos de temperancia de forma deficiente a crítica tan solo 9 estudiantes y un 8,6 % en un nivel de regular. Es decir que solo un 10,3 % mantiene la práctica de hábitos de temperancia en un nivel riesgoso. A diferencia del 37,5 % que lo hace de forma aceptable y un 52,2 % que practica hábitos de temperancia saludablemente. Evi-

denciándose que la mayoría, un 89,7 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia realiza práctica de hábitos de temperancia de forma óptima.

Con relación a la salud mental se concluye que un 12,5 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia acredita una salud mental de deficiente a crítica y un 44,5 % en un nivel de riesgo. Es decir que un poco más de la mitad 57 % se halla en un estado de salud mental en riesgo a deficiente. En contraste con el 43 % que estaría en niveles óptimos: 36,2 % en nivel aceptable y tan solo 6,8 % estudiantes que participaron del estudio en un estado de salud mental saludable.

Finalmente, en cuanto a la esperanza un 26,3 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia acredita un nivel de prácticas que fortalecen la esperanza de deficiente a crítica y un 32,9 % en un nivel de regular. Es decir que un poco más de la mitad, un 59,2 % se halla en un nivel de prácticas que fortalecen la esperanza en un nivel riesgoso. En contraste con el 40,8 % que estaría en niveles óptimos: 24,3 % en nivel aceptable y tan solo 16,5 % estudiantes que participaron del estudio en un nivel de prácticas que fortalecen la esperanza saludable.

Tabla 7.

Nivel de los componentes del estilo de vida: Ingesta de aire puro, agua y alimentos saludables, exposición solar, práctica de ejercicios físicos, descanso, temperancia, salud mental y esperanza de los estudiantes que participaron del estudio de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulado
Aire puro	Ingesta de aire crítico	17	3,1	3,1	3,1
	Ingesta de aire deficiente	123	22,6	22,6	25,7
	Ingesta de aire en regular	235	43,2	43,2	68,9
	Ingesta de aire aceptable	125	23,0	23,0	91,9
	Ingesta de aire saludable	44	8,1	8,1	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Descanso	Descanso crítico	36	6,6	6,6	6,6
	Descanso deficiente	153	28,1	28,1	34,7
	Descanso en regular	222	40,8	40,8	75,6
	Descanso aceptable	118	21,7	21,7	97,2
	Descanso saludable	15	2,8	2,8	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Ejercicio físico	Actividad física crítica	56	10,3	10,3	10,3
	Actividad física deficiente	197	36,2	36,2	46,5
	Actividad física regular	170	31,3	31,3	77,8
	Actividad física aceptable	99	18,2	18,2	96,0
	Actividad física saludable	22	4,0	4,0	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Exposición solar	Exposición solar crítico	15	2,8	2,8	2,8
	Exposición solar deficiente	105	19,3	19,3	22,1
	Exposición solar regular	266	48,9	48,9	71,0
	Exposición solar aceptable	111	20,4	20,4	91,4
	Exposición solar saludable	47	8,6	8,6	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Alimentación saludable	Alimentación crítica	30	5,5	5,5	5,5
	Alimentación deficiente	152	27,9	27,9	33,5
	Alimentación en regular	217	39,9	39,9	73,3
	Alimentación aceptable	121	22,2	22,2	95,6
	Alimentación saludable	24	4,4	4,4	100,0
	Total	544	100,0	100,0	
Ingesta de agua pura	Ningún vaso	6	1,1	1,1	1,1
	1 vaso al día	35	6,4	6,4	7,5
	2 a 3 vasos al día	130	23,9	23,9	31,4
	4 a 5 vasos al día	178	32,7	32,7	64,2
	6 a 7 vasos al día	122	22,4	22,4	86,6
	de 8 a más vasos al día	73	13,4	13,4	100,0
	Total	544	100,0	100,0	

La tabla 8 muestra mediante la regresión lineal $R^2 = ,007$ que la proporción de datos en los cuales es posible predecir queda explicada en tan sólo un 0,7% por la variable nivel de inducción de asignaturas de formación integral sobre el alineamiento estratégico. Evidenciando en un p valor ,057 valor $>$ a 0,05: Por lo tanto, se determina que los cursos de formación no influyen significativamente en el alineamiento estratégico

Dicho de otro modo, el grado de influencia de los cursos de inducción de formación integral desarrollado durante la carrera correspondiente sobre el alineamiento estratégico; propósitos institucionales, ejes estratégicos y políticas institucionales que se espera que los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, es nulo su interiorización personal, en el 2019.

De la misma forma para estilo de vida es $R^2 = ,002$ mediante el cual queda explicada en tan sólo un 0,2% por la variable nivel de inducción de asignaturas de formación integral sobre el estilo de vida. Evidenciando en un p valor ,287 valor $>$ a 0,05 Por lo tanto, se determina que los cursos de formación no influyen significativamente en el estilo de vida.

Dicho de otro modo, el grado de influencia de los cursos de inducción de formación integral desarrollado durante la carrera correspondiente sobre estilo de vida: ingesta de agua, descanso, actividad física, ingesta de aire puro, alimentación, temperancia, salud mental esperanza; que se espera que los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, es nulo su interiorización personal, en el 2019.

En conclusión, los cursos de formación no influyen significativamente en el alineamiento estratégico y estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula: Los cursos de formación no influyen significativamente en ninguno de los factores: alineamiento estratégico y/o estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Es decir, la inducción recibida los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019; mediante los cursos de formación integral no fueron influyentes de forma significativa; en el alineamiento estratégico, ni en el estilo de vida de los estudiantes.

Tabla 8. Regresión de los cursos de formación integral hacia el alineamiento estratégico y estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Uni

Resumen del modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
1	,082 ^a	,007	,005	10,377
2	,046 ^a	,002	,000	26,628

a. Predictores: (Constante), nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral

		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Modelo 1 (ANOVA) ^a	Regresión	392,331	1	392,331	3,644	,057 ^c
	Residuo	58359,669	542	107,675		
	Total	58752,000	543			
Modelo 2 (ANOVA) ^b	Regresión	805,850	1	805,850	1,136	,287 ^c
	Residuo	384318,883	542	709,075		
	Total	385124,733	543			

a. Variable dependiente: Alineamiento estratégico
b. Variable dependiente: Estilo de vida
c. Predictores: (Constante), nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral

		coeficientes ^{a, b} no estandarizados		Coeficientes estandarizados		
		B	Error estándar	Beta	t	Sig.
Modelo 1	(Constante)	47,096	1,092		43,114	,000
	nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral	,750	,393	,082	1,909	,057
Modelo 2	(Constante)	215,922	2,803		77,028	,000
	nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral	-1,075	1,008	-,046	-1,066	,287

a. Variable dependiente: Alineamiento estratégico

b. Variable dependiente: Estilo de vida

Después de realizar el análisis de la distribución de los datos bajo la prueba de estadísticas de normalidad: bajo el método de Kolmogórov-Smirnov evidenciando una distribución no paramétrica; para la variable: cursos de formación integral (,000) y para los factores propósitos institucionales (,000); políticas institucionales (,000) ejes estratégicos (,000). Por la tanto: se considera el uso de Tau_b de Kendall estadístico de correlación usado para datos no paramétricos con escala ordinal.

Por otro lado, bajo la hipótesis estadística H0: $r=0$ y H1: $r \neq 0$. En la Tabla 09 se puede observar en la muestra del resultado obtenido en la prueba de relación no paramétrica Tau_b de Kendall. Entre los cursos de formación integral con los factores propósitos institucionales (,083) lo cual indica una correlación directa casi nula, con un p valor ,010 < a 0,05 lo cual es significativo; políticas institucionales (-,028) lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor ,418 > a 0,05 aspecto que no es significativo; ejes estratégicos (-,042) lo cual indica una correlación indirecta casi nula, con un p valor ,225 > a 0,05 aspecto que no es sig-

nificativo.

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada y se rechaza así la hipótesis nula. Es decir: existe relación directa y significativa de los cursos de formación con al menos uno de los factores: propósitos institucionales, ejes estratégicos y política institucional que interiorizan los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. Aunque con una relación casi nula.

Dicho de otro modo, los cursos de formación integral que los estudiantes son inducidos en el desarrollo de su carrera no se relacionan de forma significativa con las políticas institucionales ni los ejes estratégicos que la Universidad Plantea es decir están exceptos de dichos factores alineamiento estratégico en un nivel casi nulo en inverso y tan solo en cuanto a los propósitos institucionales es significativo y en dirección positiva, aunque su relación también es casi nula. Es decir, aunque los estudiantes de la universidad son inducidos con cursos de formación integral son casi nula e inversa su implicancia en los factores que componen el alineamiento estratégico de los estudiantes de la Universidad.

Tabla 09.

Correlación de los cursos de formación integral con los factores del alineamiento estratégico: Propósitos institucionales, políticas institucionales, ejes estratégicos

			<u>Propósitos Institucionales</u>	<u>Políticas Institucionales</u>	<u>Ejes Estratégicos</u>
<u>Tau_b de Kendall</u>	Cursos de formación integral	Coefficiente de correlación	,083*	-,028	-,042
		Sig. (bilateral)	,010	,418	,225
		N	544	544	544

Después, de realizar el análisis de la distribución de los datos bajo la prueba de estadísticas de normalidad: evidenciando una distribución no paramétrica; para la variable: descanso (,000); actividad física (,000); exposición solar (,000); aire puro (,000); alimentación (,000); temperancia (,000); salud mental (,000); esperanza (,006); ingesta de agua (,000). Por lo tanto, se considera el uso de Tau_b de Kendall estadístico de correlación usado para datos no paramétricos con escala ordinal.

Por otro lado, bajo la hipótesis estadística $H_0: r=0$ y $H_1: r \neq 0$. En la Tabla 10 se puede observar en la muestra del resultado obtenido en la prueba de relación no paramétrica Tau_b de Kendall. Entre los cursos de formación integral con los factores: descanso (-,017), lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor; ,606 > a 0,05 aspecto que no es significativo; Actividad física (-,042), lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor; ,201 > a 0,05 aspecto que no es significativo; exposición solar (-,018), lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor; ,591 > a 0,05 aspecto que no es significativo.

Igualmente, aire puro (-,043), lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor; ,203 > a 0,05 aspecto que no es significativo; alimentación (-,052), lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor; ,106 > a 0,05 aspecto que no es significativo; temperancia (-,030) lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor; ,366 > a 0,05 aspecto que no es significativo;

salud mental (,002), lo cual indica una correlación directa casi nula con un p valor; ,941 > a 0,05 aspecto que no es significativo; esperanza (,000), lo cual indica una correlación directa casi nula con un p valor; ,993 > a 0,05 aspecto que no es significativo, ingesta de agua (-,016),) lo cual indica una correlación indirecta casi nula con un p valor; ,651 > a 0,05 aspecto que no es significativo.

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada y se rechaza así la hipótesis nula. Es decir, no existe relación directa y significativa de los cursos de formación con ninguno de los factores: descanso, actividad física, exposición solar, aire puro, alimentación, temperancia, salud mental, esperanza, ingesta de agua; hábitos que practican los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019

Dicho de otro modo, los cursos de formación integral que los estudiantes Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019 fueron inducidos en el desarrollo de su carrera no se relaciona de forma significativa con ninguno de los factores del estilo de vida: descanso, actividad física, exposición solar, aire puro, alimentación, temperancia, salud mental, esperanza, ingesta de agua. Es decir, los cursos de formación integral son casi nula su implicancia en los factores que componen el estilo de vida y se presentan de forma inversa en casi todos excepto en la salud mental y esperanza de los estudiantes de la universidad.

Tabla 10.

Correlación de los cursos de formación integral con los factores del estilo de vida: Descanso, actividad física, exposición solar, aire puro, alimentación, temperancia, salud mental, esperanza, ingesta de agua

tau_b de Kendall	Cursos de formación integral	Coeficiente de correlación	Descanso	Actividad física	Exposición Solar	Aire Puro	Alimentación	Temperancia	Salud mental	Esperanza	Ingesta de Agua
			Sig. (bilateral)	,606	,201	,591	,203	,106	,366	,941	,993
N	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	

En la Tabla 11 se puede observar en la muestra del resultado obtenido en la prueba de relación no paramétrica Tau_b de Kendall entre el alineamiento estratégico y el estilo de vida (,260), lo cual indica una correlación directa moderada con un p valor; ,000 > a 0,05 lo cual es significativo; Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada y se rechaza así la hipótesis nula. Es decir: Existe relación directa y significativa del Alineamiento

Estratégico con el Estilo de Vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Dicho de otro modo, el alineamiento estratégico: planteado por la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019 está implicando en un grado moderado directo y significativamente sobre el estilo de vida de los estudiantes de dicha casa de estudios.

Tabla 11. Correlación del Alineamiento Estratégico con el Estilo de Vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

tau_b de Kendall	ALINEAMIENTO	Coeficiente de correlación	ALINEAMIENTO	ESTILODEVIDA
			Sig. (bilateral)	1,000
N	544	544	544	544
	ESTILODEVIDA	Coeficiente de correlación	,260**	1,000
	Sig. (bilateral)	,000		
	N	544	544	544

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

En la Tabla 12 se puede observar en la muestra del resultado obtenido en la prueba de comparación de medias del alineamiento estratégico según la facultad a la que pertenecen los estudiantes indica una diferencia significativa con un p valor ,000 > a 0,05; Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza así la hipótesis nula. Es decir: Existe diferencias del alineamiento estratégico en los estudiantes según facultad de estudios de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Dicho de otro modo, el alineamiento estratégico de los estudian-

tes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019 es diferentes según a la facultad a la que pertenecen: Resaltando un comparativo de diferencias según número de muestra; La Facultad de Educación con un rango de 294,58 se verifica: que su valor absoluto está más lejos del alineamiento estratégico de los estudiantes que el rango que entre la Facultad de Ciencias de la Salud un rango de 279,05 aunque no es mucha la diferencia pero es significativa. Aspecto similar presente comparando la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con un rango de 255,65 se verifica: que su valor absoluto está

más lejos del alineamiento estratégico de los estudiantes que el rango que entre la Facultad de Ingeniería con un rango de 191,17 entre estas

dos facultades con una muestra casi similar se verifica una diferencia muy significativa; presentando esta última más alineada que las demás.

Tabla 12. Diferencias del alineamiento estratégico en los estudiantes según facultad de estudios de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

	Facultad	N	Rango promedio
ALINEAMIENTO	Facultad de Ciencias de la Salud	240	279,05
	Facultad de Educación	179	294,58
	Facultad de Ciencias Administrativas y Contables	72	255,65
	Facultad de Ingeniería	53	191,17
	Total	544	
Estadísticos de prueba^{a,b}		ALINEAMIENTO	
	Chi-cuadrado		18,982
	G1		3
	Sig. Asintótica		,000

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: Facultad

En la Tabla 13 se puede observar en la muestra del resultado obtenido en la prueba de comparación de medias del estilo de vida según la facultad a la que pertenecen los estudiantes indica una diferencia significativa con un p valor ,000 > a 0,05; Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza así la hipótesis nula. Es decir: Existe diferencias del estilo de vida en los estudiantes según programas de estudios de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Dicho de otro modo, el estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019 es diferentes según a la facultad a la que pertenecen: Resaltando un comparativo de diferencias según número de muestra; La Facultad de Educación

con un rango de 370,96 se verifica: que su valor absoluto está más lejos del alineamiento estratégico de los estudiantes que el rango que entre la Facultad de Ciencias de la Salud un rango de 212,88 notándose una diferencia muy significativa.

Aspecto similar se presente comparando la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con un rango de 265,35 se verifica: que su valor absoluto está más lejos del alineamiento estratégico de los estudiantes que el rango que entre la Facultad de Ingeniería con un rango de 219,70 entre estas dos facultades con una muestra también diferente; presentando esta última junto con la Facultad de Ciencias de la Salud con mejor estilo de vida en comparación a las demás.

Tabla 13. Diferencias del estilo de vida en los estudiantes según programas de estudios de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

	Facultad	N	Rango promedio
ESTILODEVIDA	Facultad de Ciencias de la Salud	240	212,88
	Facultad de Educación	179	370,96
	Facultad de Ciencias Administrativas y Contables	72	265,35
	Facultad de Ingeniería	53	219,70
	Total	544	
Estadísticos de prueba^{a,b}			ESTILODEVIDA
Chi-cuadrado			110,914
G1			3
Sig. Asintótica			,000

a. Prueba de Kruskal Wallis

b. Variable de agrupación: Facultad

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En ese marco de factores tan vitales para el bienestar institucional y cumplimiento de metas pedagógicas; se planteó en el presente estudio el objetivo de determinar la influencia significativa de los cursos de formación en el alineamiento estratégico y estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. Los resultados han evidenciados un $R^2 = ,007$ y un p valor $,057$ coeficientes que determinan que los cursos de formación integral no influyen significativamente en el alineamiento estratégico. Igualmente, los cursos de formación no influyen significativamente en el estilo de vida como lo evidencia el $R^2 = ,002$ con p valor $,287$. Coeficientes que determinan que los cursos de formación no influyen significativamente en ninguno de los factores: ni en el alineamiento estratégico, ni en el estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Dicho de otro modo, el grado de influencia de los cursos de inducción de formación integral desarrollado durante la carrera no está influyendo

significativamente sobre el alineamiento estratégico; ni cognitiva, ni conativa, ni afectivamente: en cuanto a los propósitos institucionales, ejes estratégicos y políticas institucionales que se espera que los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín: es nulo su interiorización personal, en el 2019. De la misma manera, no influye significativamente sobre estilo de vida: ni sobre los factores de hábitos de ingesta de agua, descanso, actividad física, ingesta de aire puro, alimentación, temperancia, salud mental, ni esperanza; que se espera que los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Medellín, Colombia, interioricen en su periodo de estudios.

El alineamiento estratégico y el estilo de vida son variables importantes en el desarrollo de las organizaciones que sus líderes y administradores hacen «oídos sordos» sin menoscabar el impacto que pueden tener sobre sus clientes internos y externos; aspectos que conllevaron a realizar el presente estudio. Varios investigadores han puesto en valor la importancia del alineamiento en los procesos sostenibles organizativos como lo refiere Torres (2008) en su

trabajo de investigación en España, quien verifico que el grado de alineamiento estratégico del patrocinio influye positivamente en sus resultados.

De la misma manera, con relación al estilo de vida y su efecto en los estudiantes e impacto en la vida profesional. Palomares (2014) evidencia en su estudio realizado sobre los «Estilos de vida saludables y su relación con el estado nutricional en profesionales de la salud», en Lima que los que practican estilos de vida saludables reflejan inversamente proporcional una disminución en la grasa visceral e IMC y circunferencia de cintura, un aspecto que pone en evidencia el impacto del perfil de egreso en el estilo de vida de los profesionales.

En ese marco de factores tan vitales para el bienestar institucional y cumplimiento de metas pedagógicas se planteó en el presente estudio el objetivo de determinar la influencia significativa de los cursos de formación en el alineamiento estratégico y estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. Los resultados han evidenciados un $R^2 = ,007$ y un p valor $,057$ coeficientes que determinan que los cursos de formación no influyen significativamente en el alineamiento estratégico. Igualmente, los cursos de formación no influyen significativamente en el estilo de vida como lo evidencia el $R^2 = ,002$ con p valor $,287$. Coeficientes que determinan que los cursos de formación no influyen significativamente en ninguno de los factores: ni en el alineamiento estratégico, ni en el estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Dicho de otro modo, el grado de influencia de los cursos de inducción de formación integral desarrollado durante la carrera no está influyendo significativamente sobre el alineamiento estratégico, ni cognitiva, ni conativa, ni afectivamente. En cuanto a los propósitos institucionales, ejes estratégicos y políticas institucionales que se espera que los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín su interiorización personal es nula en el 2019. De la misma manera, no influye significativamente sobre estilo de vida: ni sobre los factores de hábitos de ingesta de agua, descanso, actividad física, ingesta de aire puro, alimentación, temperancia, salud mental, ni esperanza que se espera que los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín interioricen en su periodo de estudios.

En complemento, los resultados descriptivos consolidan la realidad negativa de los resultados inferenciales referidos al alineamiento estratégico donde un 48 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia acredita un alineamiento a los propósitos institucionales de bajo a crítico y un 32,5 % de nivel regular. Un aspecto resalante evidencia que un 80,5 % no se mantiene tan alineado a los propósitos de la institución a la institución y tan solo un 18 % un alineamiento aceptable y solo 8 personas en nivel óptimo en su alineamiento a los propósitos institucionales. Aspectos que se corroboran con los resultados inferenciales de las dimensiones de dicha variable: los cursos de formación integral con los factores políticas institucionales ($-,028$ sig $,418$) aspecto que no es significativo. Ejes estratégicos ($-,042$ sig $,225$) coeficientes

no significativos tan solo propósitos institucionales (,083 sig ,010) es significativo y los resultados se complementan y se evidencia el escaso impacto de los cursos de formación integral sobre el alineamiento estratégico de los estudiantes, aunque el último factor propósitos institucionales se presenten de forma prometedora con una significancia, pero el coeficiente es nulo en su implicancia sobre el alineamiento.

Del mismo modo, en cuanto al estilo de vida se verifica que un 44,5 % de estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia mantiene un estilo de vida de deficiente a crítico y un 37 % en riesgo. Sin embargo, al sumar ambos niveles se puede evidenciar que un 81,8 % mantiene un estilo de vida peligroso para la salud. Y tan solo un 15,8 % en niveles aceptable y solo 2,4 % en niveles saludables. Resaltando finalmente en un 18,2 % en niveles óptimos. Igualmente, estos valores coinciden con los resultados inferenciales poniendo en evidencia el escaso compromiso con los valores de salud que deberían estar interiorizando los estudiantes considerando que forma parte del perfil de egreso de dicha institución y es parte también de los propósitos de la filosofía bíblica de nuestra iglesia formando parte de la educación redentora que cumplir.

En este contexto se podría resaltar que el siglo XXI: evidencia patrones de conductas muy flexibles en cuanto a la vida saludable en cualquier grupo etario; como lo resalta un estudio de salud realizado por el MINSA en Lima en el año 2014: sobre sus profesionales que laboran en sus instituciones acredito que: el 70 % de los profesionales de la salud presentan un estilo de vida «poco sa-

ludable», la cuarta parte «saludable» y menos del 3 % «muy Saludable» (Palomares, 2014). Dicha estadística pone en evidencia la realidad de los egresados y el impacto del perfil de estudio en los profesionales.

Contrastando este contexto de resultados en cuanto al alineamiento y estilo de vida de los estudiantes en función al nivel de inducción recibido mediante los cursos de formación integral cabe resaltar que la muestra estudiada fue de 544 estudiantes de los cuales un 50 % habría sido inducido hasta los niveles intermedios y un 50 % de niveles avanzados hasta completados. Los resultados asociativos describen la presente realidad de una manera explicada:

En primer lugar, analizando el alineamiento estratégico en forma más detallada. Cuando los estudiantes están expuestos a niveles de inducción básico mediante los cursos el 85 % sigue estando en un nivel riesgoso de alineamiento estratégico de personal. De la misma forma, los que están en niveles de inducción intermedio el 82,8 % sigue estando en un nivel riesgoso. Resultados similares, los que están en nivel avanzados de inducción el 81,4 % sigue estando en un nivel riesgoso, así como, el nivel casi completado 74,3 % sigue estando en un nivel riesgoso de alineamiento estratégico de personal. Este detalle descriptivo de datos pone en valor la realidad inferencial visto líneas arriba en que «los cursos no influyen sobre el alineamiento estratégico» contrastando dicha descripción asociativa preocupante de forma significativa. sobre el alineamiento estratégico de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Complementando, los resultados descritos hasta aquí que el alineamiento

miento estratégico en todos los niveles de inducción se halla en riesgo hacia abajo; resultados que se consolidan explicándose en un análisis de diferencias de medias mediante el estadístico Kruskal Wallis; observándose un p valor ,268 > a 0,05 que no hay diferencias significativas del alineamiento estratégico según nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral en los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Dicho de otro modo, el alineamiento estratégico de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019 no es diferentes en ningún nivel de inducción con los cursos de formación: ni cuando han terminado su inducción básica con los cursos; ni cuando han sido expuesto en niveles intermedios, ni avanzados ni cuando estaban casi completados ni mucho menos cuando han completado. En todos los niveles el alineamiento se mantiene en un rango casi igual como se evidencia en la asociación analizada.

De la misma forma, cuando se observa dicha realidad por facultades: se observa en cuanto a la diferencias de medias del alineamiento estratégico según facultades un p valor ,000 > a 0,05 corroborándose que las facultades no están alineadas hay diferencias unas con otras; a diferencia de lo que se esperaría como universidad una misma inducción un mismo alineamiento; al contrario los datos expresan que el alineamiento es diferentes según la facultad a la que pertenecen: Comparando entre ellas; se visualiza diferencias según número de muestra. La facultad de Educación con un rango de 294,58 está más lejos del alineamiento estratégi-

co de los estudiantes que el rango de la facultad de Ciencias de la Salud un rango de 279,05 aunque no es mucha la diferencia, pero es significativa.

Aspecto similar presente comparando la facultad de Ciencias Administrativas y Contables con un rango de 255,65 está más lejos del alineamiento estratégico que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería con un rango de 191,17 entre estas dos facultades con una muestra casi similar se verifica una diferencia muy significativa; presentando esta última más alineada que las demás. Cabe resaltar que estas diferencias comparativas de alineamiento son mínimas y riesgosas como lo corrobora los resultados descriptivos del nivel de alineamiento estratégico.

De la misma forma, verificando el alineamiento estratégico según los años de estudios de los estudiantes se indica que no hay una diferencia significativa con un p valor ,673 > a 0,05; Dicho de otra manera, el alineamiento estratégico de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019 no es diferentes según los años de estudio al que vienen desarrollándose: resaltando un comparativo de diferencias según número de muestra. El primer año se observa un rango de 288,40 resaltándose que su valor absoluto está más lejos del alineamiento estratégico de los estudiantes que el rango que presenta los otros años; el segundo año con un rango de rango de 263,53 y el tercer año con un rango de 275,03. Aunque el 4to año presenta un rango menor que todos los años en cuanto al alineamiento estratégico; también el 5to año presenta rangos menores lo cual que están más alineados, pero no significativos comparando entre todos los años; resultados que

contrastando con lo referido anteriormente que la implicancia de los cursos sobre el alineamiento es casi nula.

Concluyendo que los rangos de alineamientos entre todos los años, las diferencias son muy mínimas: del alineamiento estratégico en los estudiantes acorde a sus años de estudios. Contexto que la institución como parte de la promotora de la Iglesia Adventista con fines misioneros en una educación redentora se esperaría fueran todos alineadas y un progreso ascendente en el trascurso de los años desde su ingreso hasta el egreso; sin embargo, los resultados son adversos.

Por otro lado, analizando en segundo lugar lo referido al estilo de vida en forma detallada observamos la descripción de la tabla de contingencia de asociatividad de los cursos de formación integral en cuanto al estilo de vida: refiriéndose que mientras los niveles de inducción de los estudiantes fueron expuestos hasta el nivel básico con los cursos de formación; el 85,8 % sigue estando en un nivel riesgoso de estilo de vida; Caso similar, los de niveles de inducción intermedio el 74,4 % también en un nivel riesgoso de estilo de vida;

Un resultado no diferente, los expuestos a niveles de inducción avanzado donde el 82,1 % sigue estando en un nivel riesgoso de estilo de vida tanto como los niveles de inducción casi completados el 87,1 % sigue estando en un nivel riesgoso de estilo de vida. De la misma manera estos detalles descriptivos ponen en valor la realidad inferencial visto líneas arriba en que «los cursos no influyen sobre el estilo de vida» contrastando dicha descripción asociativa preocupante de forma significativa. sobre el

estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

En un contexto complementario con dichos resultados asociativo el estilo de vida en todos los niveles de inducción se halla en riesgo hacia abajo; se contrasta, con las diferencias de medias mediante el estadístico Kruskal Wallis; que se observa un p valor ,001 > a 0,05 lo cual indica una diferencia significativa del estilo de vida según nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral en los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. Es decir, el estilo de vida de los estudiantes es diferente en los niveles de inducción con los cursos de formación integral.

Estas diferencias aparentes de resultados entre el nivel de investigación asociativo con el nivel comparativo no son punitivas al contrario son complementarias considerando que los rangos no presentados en las medias comparadas no son tan amplios corroborando al contrario los niveles de asociación, considerando que sus diferencias se mantienen en niveles riesgosos (ver cuadros estadísticos del estudio).

Explicándose también en el contexto del estilo de vida en los estudiantes de las facultades se observa diferencias entre ellas el p valor ,000 > a 0,05 corroborándose que las facultades no presentan un mismo estilo de vida acorde a los principios emitidos a través de los cursos de formación integral. Al contrario, son diferentes según a la facultad a la que pertenecen: como por ejemplo: la facultad de Educación con un rango de 370,96 se verifica: que su que su estilo de vida está menos saludable que la facultad de Ciencias de la

Salud con un rango de 212,88 notándose una diferencia muy significativa.

Aspecto similar se presente comparando la facultad de Ciencias Administrativas y Contables con un rango de 265,35 que está más lejos del estilo de vida saludable que la facultad de Ingeniería con un rango de 219,70 demostrando esta última junto con la facultad de Ciencias de la Salud mejor coeficiente de estilo de vida en comparación a las demás. Sin embargo, cabe resaltar que estas diferencias son mínimas como bien lo corrobora los resultados descriptivos del nivel de estilo de vida; resaltándose también que las mínimas relaciones o casi nulas existentes no se deben a la influencia de los cursos sobre ambas variables; sino más bien, al parecer al factor alineamiento sobre el estilo de vida, como lo corrobora el análisis correlacional con un coeficiente moderado y significativo de relación: Tau_b de Kendall (.260), con un p valor; ,000 > a 0,05.

De otro lado, también se corroboró el estilo de vida según los años de estudios de los estudiantes resaltándose diferencias significativas con un p valor ,001 > a 0,05; Expresando de otra forma: el estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín en el año 2019 es diferente según los años de estudio al que vienen desarrollando: Resaltando un comparativo de diferencias según número de muestra; en el primer año se verifica un rango de 297,68 demostrándose estar más lejos del estilo de vida de los estudiantes que el rango que presenta los otros años; El segundo año un rango de 287,63 y el tercer año un rango de 271,01. Aunque el 4to año presenta un rango menor que todos los años en cuanto al estilo de vida con

un rango 214,61. También el 5to año presenta un rango menor de 218,99; aspecto que denota en estos últimos un mejoramiento del estilo de vida.

Concluyendo que los rangos del estilo de vida entre todos los años son diferentes siendo más dispersa la media en los primeros años y mostrando un mejor estilo de vida cuanto más año de estudio se encuentra el estudiante de forma significativa. Cuya evidencia pone de manifiesto una realidad pelicular en la Corporación Universitaria: se observa que los estudiantes mejoran su estilo de vida aunque en una proporción mínima a través de la progresión de años de estancia en la universidad, sin embargo, cabe resaltar que los resultados por la evidencia de los datos hasta aquí analizados que; no se debe a la inducción de los cursos de formación integral como se evidencia en los resultados anteriores al contrario pueden estar debiéndose a otros factores motivos de estudio.

Analizando, los detalles correlacionales de las dimensiones del estilo de vida en función a los cursos de formación integral; se verifica que no presentan relaciones significativas en ninguna de sus dimensiones; consolidando que los cursos no generan implicancia en la presente investigación: como se evidencia el análisis de Tau_b de Kendall, que los cursos de formación integral con los factores: descanso (-,017 sig ,606), actividad física (-,042 sig ,201), exposición solar (-,018 sig ,591), aire puro (-,043 sig ,203); alimentación (-,052 sig ,106), temperancia (-,030 sig ,366) salud mental (,002 sig ,941), esperanza (,000 sig ,993), ingesta de agua (-,016 sig ,651) valores que indican correlaciones casi nulas no significativas y se presentan de forma inversa en casi todos excepto en

la salud mental y esperanza, detalles que expresan la realidad crítica del impacto nulo que tienen los cursos de formación integral sobre el estilo de vida y ninguno de sus componentes evidenciándose los hábitos críticos de los estudiantes de dicha casa de estudios.

Finalmente, es preocupante los resultados encontrados para la presente casa de estudios considerándose que los cursos de formación integral no impactan ni en el alineamiento estratégico ni en el estilo de vida; y que las diferencias de medias en la efectividad de los cursos en el alineamiento no son significativas y en el estilo de vida si hay diferencia, pero no son destacables como lo corrobora los resultados descriptivos y de asociación que corrobora el riesgo del estilo de vida de los estudiantes. Aún más, las diferencias de medias encontradas por facultades y por años de estudios en cuanto al alineamiento estratégico no son significativas, más si son significativas, en cuanto al estilo de vida: demostrándose una realidad natural, no académica, probablemente más bien eclesiástica. Es decir que existe la probabilidad que haya implicancia de otros factores más no a los cursos de inducción que puedan estar incidiendo sobre el estilo de vida de los alumnos, aunque en forma mínima y no la esperada. El análisis correlacional entre el alineamiento estratégico y estilo de vida corrobora una implicancia moderada. Resaltamos la siguiente pregunta bajo consideración: acaso, ¿el estilo de vida de los estudiantes está siendo mejorada en algo con el trabajo filosófico interiorizado por la cultura organizacional eclesiástica de la universidad antes que por los cursos de formación integral?

Los aspectos descriptivos por

cada factor nos vislumbran dicha inquietud: por ejemplo, los factores del alineamiento en cuanto a los propósitos institucionales un 80,5 % no se mantienen tan alineado a los propósitos de la institución: visión, misión, valores ni en forma cognitiva, ni afectiva ni conativa; Valor diferente en un 39,3 % de nivel regular hacia abajo y un 44,3 % se mantiene alineado a las políticas institucionales en un nivel aceptable y un 16,4 % estudiantes en nivel óptimo de alineamiento a las políticas institucionales. De la misma manera, en cuanto a los ejes estratégico-institucionales casi la mitad un 44,9 % se mantienen alineado en un nivel aceptable y un 38,2 % se mantiene alineado de forma óptima a los ejes estratégicos institucionales. Es evidente resaltar que los estudiantes se muestran alineados en cuanto al cumplimiento de los ejes estratégico de aceptable a óptimo en un 81,1%. Datos que corroboran la realidad hermética, «robótica», súper operativa, es decir, formateada en una serie de cumplimiento de requisitos que cumplir como universidad, más no motivada por una filosófica redentora que debiera transmitirse a través de los cursos debidamente formulados.

De la misma forma, en el estilo de vida en cuanto a las dimensiones detalladas del estilo de vida según auto reporte de estudiantes se observa que: en cuanto el 68,9% mantiene una ingesta de aire puro en un nivel de riesgo en el contexto preventivo. Datos similares en cuanto al descanso que presenta un 75,6 % en niveles riesgosos. De igual forma, el 77,8 % mantiene la práctica de ejercicios físicos en un nivel de riesgoso. Así como la exposición solar de 15 minutos máximo en un 71 % no lo practica o lo practica a medias (nivel de riesgoso hacia abajo). De igual ma-

nera en cuanto a buenos hábitos de alimentación también se presenta en niveles riesgosos hacia abajo en un 73.3 % y de forma más preocupante tan solo un 13,4 % solamente ingiere agua pura en la cantidad saludable.

En dicho contexto crítico se vislumbra una «esperanza saludable» en cuanto al estilo de vida refiriendo que el 89,7 % de estudiantes de la universidad mantiene las buenas prácticas de temperancia. Es decir, se abstiene de consumir alguna sustancia psicoactiva que dañe su salud aspecto que corrobora lo que se viene enfatizando que los principios eclesiales en dicha casa de estudios son comprometedores en los factores de estudios más que los cursos de formación integral.

Dicho aspecto de principios puede estar manteniendo una temperancia optima sin embargo otros factores pueden estar afectando a un buen grupo de estudiantes en su salud mental un poco más de la mitad 57 % se halla en un estado de salud mental en riesgo a deficiente; aunque un 43 % estaría en niveles aceptables a más y tan solo 6,8 % estudiantes que participaron del estudio; en un estado de salud mental saludable.

Resultados muy similares y resaltantes se observa al describir que la mitad 59,2 % se halla en un nivel riesgoso hacia abajo es decir poco sensibles a elevar la esperanza; en contraste con el 40,8 % que estaría en niveles óptimos y tan solo 16,5 % de estudiantes que participaron del estudio en un nivel de prácticas que fortalecen la esperanza saludable. Aunque los datos últimos parezcan favorables discriminan la meta que se tiene como iglesia y como institución que los estudiantes se mantengan con un buen estilo de vida y

sobre todo con buena salud mental y llenos de esperanza que concierne a la práctica de hábitos espirituales.

CONCLUSIONES

El objetivo del presente estudio fue determinar la Efectividad de los cursos de formación integral en el Alineamiento Estratégico y Estilo de Vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín 2019.

Se evidencia en el presente estudio que los cursos de formación integral, no influyen significativamente en ninguno de los factores: alineamiento estratégico ($R^2 = ,007$ y sig $,057$) y/o estilo de vida ($,002$ y sig $,287$) de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Existe asociación significativa ($0,03$) de los cursos de formación integral sobre el alineamiento estratégico de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019.

Existe asociación significativa ($0,04$) de los cursos de formación integral sobre el estilo de vida de los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Medellín, 2019

No Existe diferencias (sig $,268$) del alineamiento estratégico según nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral en los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. El alineamiento estratégico no es diferente en ningún nivel de inducción con los cursos de formación: Ni cuando han terminado su inducción básica con los cursos; ni cuando han sido expuesto en niveles intermedios, ni avanzados ni cuando

estaban casi completados ni mucho menos cuando han completado.

Existe diferencias (sig ,001) del estilo de vida según nivel de inducción logrado con cantidad asignaturas de formación integral en los estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. Es decir, el estilo de vida es diferente en los niveles de inducción con los cursos de formación integral verificándose que los niveles intermedios alejados de la media con un rango de 314,26 caso contrario los de nivel casi completados más cerca de la media con un rango de 242,61.

Existe diferencias (,000) del alineamiento estratégico en los estudiantes según facultad de estudios de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. La Facultad de Educación con un rango de 294,58 está más lejos del alineamiento estratégico que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud con un rango de 279,05. Aspecto similar presente comparando la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con un rango de 255,65 más lejos del alineamiento estratégico que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería con un rango de 191,17; presentando esta última facultad más alineada que las demás.

Existe diferencias (sig ,000) del estilo de vida en los estudiantes según facultad de estudios de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, Medellín, 2019. el estilo de vida es diferente según a la facultad a la que pertenecen: Resaltando que la Facultad de Educación con un rango de 370,96 está más lejos del estilo de vida de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud un rango de 212,88 notándose una diferencia muy significativa. Aspecto similar entre la

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con un rango de 265,35 que está más lejos del estilo de vida de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería con un rango de 219,70 presentando esta última (Ingeniería) junto con la Facultad de Ciencias de la Salud con mejor estilo de vida en comparación a las demás.

RECOMENDACIONES

El presente estudio describe la realidad académica de una institución adventista superior; aspecto que conlleva a dar una revisión a la carga académica de los cursos de formación integral; discriminando los factores que están impidiendo una influencia más impactante sobre el alumnado.

Además, estos resultados nos conllevan a realizar un análisis exhaustivo en lo concerniente al trabajo integrado de lo académico, con lo operativo de las áreas y de manera particular verificar el detalle del trabajo de los capellanes y el soporte espiritual que tienen para los estudiantes además del rol que viene cumpliendo la iglesia universitaria.

También se recomienda llevar a cabo un estudio similar con las mismas variables alineamiento y estilo de vida en el personal administrativo, docente y operativo de la institución a fin de vislumbrar su grado de compromiso con dichos constructos considerando la influencia proyectiva personal que pueden estar teniendo sobre sus alumnos.

Considerando el comportamiento de los datos del presente estudio, conlleva a una revisión del contenido curricular a fin de estructurar los cursos de formación de forma separada, los relacionados al estilo de vida y lo relacionado a los principios y filosofía

cristiana de la institución y de la iglesia además que puedan completar todos los programas con una carga completa de todos los cursos de formación integral.

Además, se recomienda revisar el perfil de egreso de nuestros estudiantes y estructurar una armonía consistente entre lo que requiere las instituciones de gobierno, lo inherente por la iglesia y lo planteado por la parte académica de la institución universitaria.

Por último, no estaría demás llevar a cabo un levantamiento de información sobre los egresados a fin de vislumbrar el alineamiento a la filosofía eclesial y del estilo de vida que mantienen aun después de haber salido de nuestra casa de estudios; consolidando el impacto de nuestro trabajo académico en la formación integral y contrastando con los resultados del presente estudio.

REFERENCIAS CITADAS Y CONSULTADAS

Alvarino, C. T., Laffy, R. G., Medina, M. Y. y Vásquez, G. G. (2013). Calidad de vida de los estudiantes de enfermería de una institución universitaria. Cartagena. Tesis (grado de Licenciado en Enfermería) – Universidad de Cartagena, Facultad de Enfermería. Colombia.

Ambiyo, E. C. (2015). Strategy implementation, strategic alignment and performance of catholic relief services in Kenya. Tesis (grado de Magister de Negocios y Administración) – University of Nairobi, Facultad de Negocios, África Oriental.

Aybar, V. C. (2013). Alineamiento estratégico de la gestión del capital humano en el sector minero metalúrgico, Revista de la Facultad de Inge-

nería Industrial, 16(2), 50-57

Barra, A. M. (2015). Alineamiento Estratégico Sectorial: Caso de Estudio Aplicado a una Universidad Chilena. Formación Universitaria, 8 (3), 3-12

Barragán, L. L., González, P. M., Sergio Estrada, M. S., Hernández, C. Y., Hernández, C. E., Ríos, V. J. y Flores, S. M. (2015). Estilo de vida y dimensiones, en estudiantes universitarios de área de la salud. Revista Ciencia y Humanismo en la Salud2(2), 53-63

Bastías, A. E. y Stiepovich, B. J. (2014). Una revisión de los estilos de vida de estudiantes universitarios iberoamericanos. Ciencia y Enfermería, 20 (2), 93-101

Bautista, H. W. (2017). Modelo de Alineamiento Estratégico para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Incca de Colombia. Tesis (Grado de Magister en administración de organizaciones) – Universidad Nacional abierta y a distancia – UNAD, Facultad de administración de organizaciones. Sección de Posgrado, Bogotá, Colombia.

Bennassar, V. M. (2017). Estilos de vida y salud en estudiantes universitarios. Tesis (grado de Doctor Ciencias Biosociosanitarias) – Universitat de les Illes Balears, Facultad de Ciencias Biosociosanitarias. Sección de posgrado, Islas Baleares, España.

Centro de Gestión y Efectividad de la Organización (2017). The Need for Strategic Alignment. Estados Unidos. Recuperado de <https://cmoe.com/strategic-alignment/>

Chopra, V. y Saint, S. (2015). Así se logra el alineamiento estratégico en la empresa. Lima, Perú. Recuperado de <https://www.elfinancierocr.com/gerencia/asi-se-logra-el-alinea->

miento-estrategico-en-la-empresa/
WIDH2VAITFDPPBNZA2JU3HJMNY/
story/

Comas, R.R. (2013). Integración de herramientas de control de gestión para el alineamiento estratégico en el sistema empresarial cubano. aplicación en empresas de Sancti Spiritus. Tesis (grado de Doctor en ciencias técnicas) – Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Facultad de ciencias económicas e informática, Departamento de ingeniería industrial, Cuba.

Cuesta, S. A. (2012). Evaluando desempeños: alineamiento estratégico y productividad, Forum Empresarial, 17(1), 1-30

Diario la Nación (2017). Vida universitaria golpea salud de estudiantes. San José, Costa Rica. Recuperado de <https://www.nacion.com/el-pais/educacion/vida-universitaria-golpea-salud-de-estudiantes/S4CR3MU3BRGBVEARFGE3DIJXEU/story/>

Estratex, (2017). La importancia del Alineamiento Estratégico. Lima, Perú. Recuperado de <http://estratex.com.pe/alineamiento-estrategico/>

García, L. D., García. S. G., Tapiero, P. Y. y Ramos, C.D. (2012). Determinantes de los estilos de vida y su implicación en la salud de jóvenes universitarios. Revista Hacia la Promoción de la Salud, 17(2), 169-185

Kaplan, R. y Norton, D. (2013). The Execution Premium Integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas competitivas. Bilbao, España. Ediciones Deusto S.A.

Laguado, J.E. y Gómez, D. M. (2014). Estilos de vida saludable en estudiantes de enfermería en la universidad cooperativa de Colombia.

Revista Hacia la Promoción de la Salud, 19(1), 68-83

Mejía, C. C. (2014). La alineación estratégica. Documentos Planning, 1406, 1-3

Morrison, E. (2014). Strategic alignment of business processes. Tesis (grado de Doctor en Filosofía) - University of Wollongong, Facultad de Ingeniería, Escuela de Informática e Ingeniería del Software, Australia.

Organización Mundial de la Salud (2017). Enfermedades no transmisibles. Ginebra, Suiza. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/>

Palacio A, Pérez L.M., Alcalá M.A., Lubo G, Gálvez A y Consuegra A. (2008). Comportamientos de riesgo para la salud en estudiantes colombianos recién ingresados a una universidad privada en Barranquilla-Colombia. Salud, 24(2): 235-247.

Palomares, E. L. (2014), Estilos de vida saludables y su relación con el estado nutricional en profesionales de la salud. Tesis (Magister en gestión y docencia en alimentación y nutrición) – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Escuela de Posgrado. Lima, Perú.

Rasi, H. (s.f.). Cosmovisión Cristiana y Educación Adventista. s.c.: Apuntes.

Sánchez, O. M. y De Luna, B. E. (2015). Hábitos de vida saludable en la población universitaria. Nutrición Hospitalaria, 31(5), 1910-1919

Smith, R. R. (Mayo de 2015). El Papel de la Cosmovisión en los Estudios de Educación Comparada. Libertador San Martín: Universidad Adventista del Plata.

Suescún, C. S., Sandoval, C. C.,

Hernández, P. F., Araque, S. I., Fagua, P. L., Bernal, O. F. y Corredor, G. S. (2017). Estilos de vida en estudiantes de una universidad de Boyacá, Colombia, *Revista Facultad de Medicina*, 65(2): 227-231

Uribe, H. L. (2013). Alineación de la Estrategia de TIC con la Estrategia Empresarial: Un Modelo. Tesis (grado de Magister en Administración) – Universidad EAFIT. Escuela de Administración. Colombia.

Vetter, G. (2012). La ejecución estratégica, o cómo hacer que las cosas ocurran, *Cuadernos de Gestión del Conocimiento Empresarial*, 34, 1-13

Villa, E. M., Pons, R. A. y Bermúdez, Y. (2014). El alineamiento estratégico y la calidad de la gestión en las universidades. *Prospectiva*, 12 (1), 21-29

Zavarce, C. (2013). Arquitectura Estratégica: ¿Cómo Alinear la Estrategia con la Organización?, *Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas*, 9 (25), 21-32